

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

1 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 1

ТОШКЕНТ-2022

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербургда Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
Тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Ўзбекистон жаҳон
тиллари университети

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Рахбар Эргашевна Холиқова БУХОРО АМИРЛИГИДА ҲУНАРМАНДЧИЛИКНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ.....	6
2. Яхшибека Атамуратовна Абдуллаева ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАРДА ГЕНДЕР МАСАЛАСИДАГИ ТЕНДЕНЦИЯЛАР.....	16
3. Шоҳистахон Мамажоновна Ўлжаева АМИР ТЕМУР ДИПЛОМАТИЯСИ ТАРИХИГА НАЗАР.....	22
4. Кожамжарова Дарья Пернешовна, Отарбаева Гулжан Кобеевна, Мусаева Суйкум Тулембаевна ДЖАДИДСКИЕ МЕКТЕБЫ И РУССКО-ТУЗЕМНЫЕ ШКОЛЫ: ИХ РОЛЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ КАЗАХСКОГО НАСЕЛЕНИЯ.....	28
5. Аваз Абдуллаевич Ерметов, Нагима Ергалиевна Тажмуханова, Гулжан Кобеевна Отарбаева XX АСР 80-ЙИЛЛАРИНИНГ ИККИНЧИ ЯРМИДА ЎЗБЕКИСТОНДА ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ МАСАЛАЛАРИ (ЁШЛАР МИСОЛИДА).....	35
6. Анвар Журакулович Яхшиев ШИМОЛИЙ БАКТРИЯДА АНТИК ДАВР ДИНИЙ ЭЪТИҚОДЛАРИНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ.....	40
7. Диёржон Абдуллаев МАРКАЗЛАШГАН ДАВЛАТ ҚАРОР ТОПИШИДА МУКОФОТЛАШ ВА РАҒБАТЛАНТИРИШ ТИЗИМИНИНГ ЎРНИ ВА РОЛИ (АМИР ТЕМУР ВА ТЕМУРИЙЛАР СУЛОЛАСИ МИСОЛИДА).....	46
8. Абдулазиз Ахмадхўжаевич Акбархўжаев ЎЗБЕКИСТОН МИНИАТЮРА САНЪАТИНИНГ АНЪАНАВИЙ ТАМОЙИЛЛАРИ.....	57
9. Гулзода Аъзамовна Алимова АЛИШЕР НАВОИЙ АСАРЛАРИДА ТАРИХИЙ-ГЕОГРАФИК ЖОЙЛАР, ТАРИХИЙ ШАХСЛАР НОМЛАРИ БАЁНИ (“Мажолис ун-нафоис” мисолида).....	62
10. Дилафруз Рашидовна Атамуратова ХОРАЗМ ДАВРИЙ МАТБУОТИДА “ИНҚИЛОБ ҚУЁШИ” ҲАМДА “ИЗВЕСТИЯ” ГАЗЕТАЛАРИНИНГ ЎРНИ: ТАРИХИ ВА ТАҲЛИЛИ.....	73
11. Феруза Эркиновна Атажанова ХОРАЗМДА ОЛИЙ ТАЪЛИМНИ РИВОЖЛАНТИРИШ СОҲАСИДАГИ ИСЛОҲОТЛАР(1991-2017 ЙИЛЛАР).....	80
12. Жасурбек Зокиржонович Ахмедов, Иқбола Турсунмуродовна Қудратова ЎЗБЕКИСТОН МУЗЕЙЛАРИДА САҚЛАНАЁТГАН АЙРИМ ОСТАДОНЛАРНИНГ ШАКЛ БЕЗАКЛАРИ ХУСУСИДА.....	88
13. Феруза Хаятовна Бобожонова БУХОРОДАГИ МИР-АРАБ МАДРАСАСИ ТАРИХИГА БИР НАЗАР.....	94
14. Элбек Ботиров ТУРКИСТОН АССР БОЖХОНА ТАРИХИ БЎЙИЧА ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ АРХИВИ ФОНДЛАРИ ТАВСИФИ.....	103

15. Завқиддин Буриев РОССИЯ ИМПЕРИЯСИНИНГ КАСПИЙОРТИ ВИЛОЯТИДА МАЪМУРИЙ-ҲУДУДИЙ СИЁСАТИ ҲАҚИДА.....	109
16. Азад Хасанович Ваисов МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА ХОРАЗМ ВИЛОЯТИНИНГ ИҚТИСОДИЙ ҲАЁТИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР.....	115
17. S.I. Gabrielyan XX ASR BOSHLARIDA ANGLIYA JAMOATCHILIK FIKRINING FORSDAGI BUYUK BRITANIYA SIYOSATIGA MUNOSABATI.....	124
18. Акбар Даминов “БОБУРНОМА”ДА ФАРҒОНА ВОДИЙСИДАГИ ТЕМУРИЙЛАР ДАВРИ ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ҲАҚИДАГИ МАЪЛУМОТЛАР.....	132
19. Бурон Улуғмуротович Жумаев ЎЗБЕКИСТОНДА ГАСТРОНОМИК ТУРИЗМНИНГ ШАКЛЛАНИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ: ТАРИХ ВА ҲОЗИРГИ ЗАМОН.....	137
20. Temur Shavkat o‘g‘li Zaripov MUZEY - JAMIYAT TARAQQIYOTI UCHUN XIZMAT QILUVCHI MUASSASA SIFATIDA.....	146
21. Фарходжон Одилжонович Исматуллаев ЕВРОПА ИТТИФОҚИНИНГ МАРКАЗИЙ ОСИЁ БЎЙИЧА ЯНГИ СТРАТЕГИЯСИГА ОИД АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР.....	150
22. Sardorbek Jamoliddinovich Mirzaxalov YOSHLAR TADBIRKORLIGI TOMONIDAN QO‘LLAB-QUVVATLANAYOTGAN SOLIQ IMTIYOZLARI VA ULARNING SOHA RIVOJIGA TA‘SIRI (1991-2021-YILLAR).....	161
23. Фарида Абдуразаковна Максумова ШАҲАР МУҲИТИДАГИ ЛАНДШАФТ ДИЗАЙНИ.....	168
24. Муҳаббат Мадиримовна Маҳмудова ХОРАЗМИЙЛАР ТИЛИ ВА ЁЗУВИНИ ЎРГАНИШ ТАРИХИДАН.....	173
25. Шавкатбек Махамадюнусов ИККИНЧИ ЖАҲОН УРУШИ ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОНГА ДЕПОРТАЦИЯ ҚИЛИНГАН ХАЛҚЛАР ТАРИХИНИНГ АРХИВ МАНБАЛАРИ.....	177
26. Дилобар Бахриддиновна Мирхусанова ЎЗБЕКИСТОНДА БОЛАЛАР МУЗЕЙИ ТАШКИЛ ЭТИШ ВА УНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	182
27. Қабулжон Махамаджонович Насритдинов СОВЕТ ҲУКУМАТИ АГРАР СИЁСАТИДА ЕР-СУВ МАСАЛАЛАРИ ВА ДАСТЛАБКИ ТРАНСФОРМАЦИОН ЖАРАЁНЛАРНИ АМАЛГА ОШИРИЛИШИ (Фарғона водийси мисолида).....	187
28. Зумрад Рахмонкулова XIX ASR ЎРТАЛАРИДА ҚЎҚОН ВА ХИВА ХОНЛИКЛАРИНИНГ УСМОНИЙЛАР ДАВЛАТИ БИЛАН ДИПЛОМАТИК МУНОСАБАТЛАР ТАРИХИДАН.....	193

29. Фахриддин Самаров ҚАШҚАДАРЁ ВОҲАСИДАГИ “КАТТА ЛАНГАР ОТА” МАЖМУАСИ ТАРИХИНИ БИЛАСИЗМИ?.....	199
30. Ибрагимжан Ташматов МУСТАҚИЛ ЎЗБЕКИСТОНДА МИЛЛАТЛАРАРО МУНОСАБАТЛАР.....	206
31. Анвар Амир ўғли Темиров ҚАШҚАДАРЁ ВИЛОЯТИДА МАДАНИЙ МЕРОС ОБЪЕКТЛАРИНИ ОММАЛАШТИРИШГА ДОИР.....	214
32. Улуғбек Шавкатович Усмонов ЎЗБЕКИСТОН ҲАЙКАЛТАРОШЛИГИНИНГ ТАРИХИЙ БОСҚИЧЛАРИ.....	218
33. Нафиса Закировна Ҳаётова СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ТИЗИМИ ВА СУВ ТАЪМИНОТИ МАСАЛАЛАРИ (БУХОРО ШАҲРИ МИСОЛИДА).....	223
34. Зарина Илдаровна Файзрахманова XVI АСРДА БУХОРО ХОНЛИГИНИНГ ТАШҚИ САВДО ВА ДИПЛОМАТИК АЛОҚАЛАРИ.....	231
35. Бахтиёр Режавалиевич Халмуратов, Ғиёсиддин Муроджонович Усмонов ТАБИАТ УНСУРЛАРИ ВА РАНГЛАРНИ ЎЗARO УЙҒУНЛИГИНИНГ ХАЛҚОНА ҚАРАШЛАРДА АКС ЭТИШИ.....	239
36. Ислон Акрамович Ҳамдамов МИРЗО УЛУҒБЕКНИНГ МЕЪМОРЧИЛИК ФАОЛИЯТИ.....	244
37. А.Г. Холлиев РОССИЯДА ХОРИЖЛИКЛАР ВА ХОРИЖИЙ ТИЖОРAT ТАШКИЛОТЛАРИНИНГ ФАОЛИЯТИНИ ТАРТИБГА СОЛИШ ТИЗИМИНИНГ ОЁҚҚА ТУРИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ (XIX АСРНИНГ ИККИНЧИ ЯРМИ – XX АСР БОШЛАРИ).....	250
38. Азиза Мустафаевна Эгамбердиева ЁШЛАРНИНГ ФАОЛ ФУҚАРОЛИК ПОЗИЦИЯСИ ВА ТАШАББУСКОРЛИГИНИ ЮКСАЛТИРИШДА МУЛОҚОТ МАДАНИЯТИНИНГ ЎРНИ.....	260
39. Нафиса Мустафаевна Эгамбердиева ХОТИН-ҚИЗЛАРНИНГ ОИЛА ВА ЖАМИЯТ ҲАЁТИДАГИ ЎРНИ, УЛАРНИНГ ҲУҚУҚЛАРИНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШ МУАММОЛАРИ, АЛИШЕР НАВОИЙНИНГ ОИЛА, ИНСОН ОДОБИ ҲАҚИДАГИ ҚАРАШЛАРИ.....	267
40. F.N. Shirinova, Z.S. Kosimova IX-XII ASRLARDA O‘ZBEK DAVLATCHILIGI. IJTIMOIIY, SIYOSIY-IQTISODIY HAYOTI. AJDODLARIMIZNING JAHON SIVILIZATSIYASI TARAQQIYOTIGA QO‘SHGAN ULKAN HISSASI.....	273
41. Икматулла Гайбуллаевич Елмуратов XX АСР БОШИДА ҚОРАҚАЛПОҒИСТОНДА ТАЪЛИМ ТИЗИМИНИНГ ҲОЛАТИ ВА ТАРИХИ.....	281

18. Шепелев Л.Е. Акционерная статистика в дореволюционной России. //Монополии и иностранный капитал в России. Труды ЛОИИ. Вып. 4. -М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1962 – С.169. (Shepelev L.E. Shareholder statistics in pre-revolutionary Russia. //Monopolies and foreign capital in Russia. Proceedings of the Leningrad branch of the Institute of History. Issue. 4. -M.; -L.: Publishing House of the Academy of Sciences of the USSR, 1962 - P. 169.)
19. Филиппова А.В. Становление и развитие административно-правового регулирования деятельности иностранных коммерческих организаций в России // Актуальные проблемы российского права. 2015. № 8 (57) август. –С.59. (Filippova A.V. Formation and development of administrative and legal regulation of the activities of foreign commercial organizations in Russia // Actual problems of Russian law. 2015. No. 8 (57) August. –P.59.)
20. Смирнов С.А. Правовое регулирование иностранного предпринимательства в России во второй половине 19-начале 20 веков: Дисс. канд. юрид. наук. – Волгоград, 2002, с.93-94 (Smirnov S.A. Legal regulation of foreign business in Russia in the second half of the 19th and early 20th centuries: Diss. cand. legal sciences. - Volgograd, 2002, -P.93-94)
21. Свод законов Российской империи. Т.Х. Ч.1. Свод законов гражданских. Ст. 2131. – СПб.,1900. –С.152 (Code of Laws of the Russian Empire. Vol.10. Part 1. Code of civil laws. Art. 2131. - St. Petersburg, 1900. –P.152)
22. Иностранное предпринимательство и заграничные инвестиции в России: Очерки. – М.: РОССПЭН. 1997. -С.23 (Foreign entrepreneurship and foreign investment in Russia: Essays. – М.: ROSSPEN. 1997. -P.23)
23. Собрание узаконений и распоряжений правительства, издаваемое при Правительствующем Сенате. - СПб., 1898. Ст. 964. (Collection of laws and regulations of the government, published under the Governing Senate. - SPb., 1898. Art. 964.)
24. Свод законов Российской империи. Кн. II. Т. V. М., 1910. Устав о прямых налогах. Ст. 461, 465. (Code of Laws of the Russian Empire. Book. II. Vol. 5. -M., 1910. Charter on direct taxes. Art. 461, 465.)
25. Шепелев Л.Е. Акционерные компании в России. –Л.: Наука. Ленинградское отделение. 1973. –С.121. (Shepelev L.E. Joint stock companies in Russia. –L.: Nauka. Leningrad branch. 1973. -P.121.)
26. Законы о товариществах. Акционерные Общества, Товарищества на паях, Торговые Дома, Артели и др. Порядок их учреждения и деятельности, с разъяснениями и приложением / Сост.: Максимов В.Я. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Изд. Кн-ва "Юрист", 1911. –С.102. (Partnership Act. Joint-Stock Company, the Partnership on equal footing, trading houses, Artel and others. The order of their establishment and operation, with explanations and application / Comp.: Maksimov V.Ya. - 2nd ed., revised. and additional - М.: Ed. "Jurist", 1911. -P.102.)
27. Шепелев Л.Е. Акционерные компании в России. –Л.: Наука. Ленинградское отделение. 1973. –С.128. (Shepelev L.E. Joint stock companies in Russia. –L.: Nauka. Leningrad branch. 1973. -P.128.)
28. Поткина И. В. Законодательное регулирование предпринимательской деятельности иностранцев в России. 1861-1916 гг.//Иностранное предпринимательство и заграничные инвестиции в России: Очерки. – М.: РОССПЭН. 1997. -С.28. (Potkina I.V. Legislative regulation of business activities of foreigners in Russia. 1861-1916 // Foreign business and foreign investment in Russia: Essays. – М.: ROSSPEN. 1997. -P.28.)

Азиза Мустафаевна Эгамбердиева,
Навоий давлат педагогика институти катта ўқитувчи

ЁШЛАРНИНГ ФАОЛ ФУҚАРОЛИК ПОЗИЦИЯСИ ВА ТАШАББУСКОРЛИГИНИ ЮКСАЛТИРИШДА МУЛОҚОТ МАДАНИЯТИНИНГ ЎРНИ

For citation: Aziza M. Egamberdieva, THE ROLE OF COMMUNICATION CULTURE IN DEVELOPING ACTIVE CITIZEN POSITION AND INITIATIVE OF YOUTH. Look to the past. 2022, Special issue 1, pp.260-266

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6758525>

АННОТАЦИЯ

Мақолада мулоқат маданиятини ёшлар ўртасида юзага келадиган муносабатлари кўрсатилган. ёшларнинг ижтимоий фаоллиги улар дунёқарашида ўз ватанига садоқат ва ижтимоий жараёнларга дахлдорлик туйғусининг амалий ифодасида намоён бўлмоқда. Айни пайтда баъзи ёшларнинг лоқайдлиги, мақсадини аниқ билмаганлиги, ўз ватанида олиб борилаётган бунёдкорлик жараёнларининг асл моҳиятини англамаслиги туфайли улар турли диний экстремистик оқимларга, муайян сиёсий гуруҳларга аъзо бўлиб, ижтимоий беқарорликнинг авж олишида иштирок этмоқда. Ёшлар ўртасида мулоқот маданиятининг позитив шакллари ўзаро муносабатларни мустаҳкамлаш ва ўзаро ишонч, ҳамкорлик ва ҳамкорлик қўшма ечимларни ишлаб чиқиш билан боғлиқ.

Калит сўзлар: Ёшлар, мулоқот, фаол фуқаро, ташаббускорлик, позиция, мулоқат маданияти, жамиятда ташаббускорлик, Демократик плюрализм, мулоқот тил, Ёшларнинг жамоатчилиги фаолияти.

Азиза Мустафаевна Эгамбердиева,
Старший преподаватель Навоийский
государственный педагогический институт

РОЛЬ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ АКТИВНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ И ИНИЦИАТИВЫ МОЛОДЕЖИ

АННОТАЦИЯ

В статье показана взаимосвязь между культурой общения, сложившейся у молодежи. Социальная активность молодых людей выражается в практическом выражении их мировоззрения, преданности Родине и чувстве сопричастности к общественным процессам. В то же время из-за равнодушия части молодежи, отсутствия ясности цели, непонимания сути творческого процесса на своей родине они являются членами различных религиозно-экстремистских течений, определенных политических групп и участвуют в эскалация социальной нестабильности. Позитивные формы культуры общения у молодежи связаны с

укреплением отношений и развитием взаимного доверия, сотрудничества и совместных решений.

Ключевые слова: Молодежь, общение, гражданская активность, инициатива, позиция, культура общения, инициатива в обществе, демократический плюрализм, язык общения, социальная активность молодежи.

Aziza M. Egamberdieva
Senior Lecturer,
Navoi State Pedagogical Institute

THE ROLE OF COMMUNICATION CULTURE IN DEVELOPING ACTIVE CITIZEN POSITION AND INITIATIVE OF YOUTH

ABSTRACT

The article shows the relationship between the culture of communication that occurs among young people. The social activity of young people is reflected in the practical expression of their worldview, devotion to their homeland and a sense of involvement in social processes. At the same time, due to the indifference of some young people, lack of clarity of purpose, lack of understanding of the essence of the creative process in their homeland, they are members of various religious extremist movements, certain political groups and participate in the escalation of social instability. Positive forms of communication culture among young people are associated with strengthening relationships and developing mutual trust, cooperation and collaborative solutions.

Index Terms: Youth, communication, active citizenship, initiative, position, culture of communication, initiative in society, Democratic pluralism, language of communication, youth social activities.

1. Долзарблиги:

Ёшларнинг жамият ҳаётидаги иштироки турли йўналишларга эга бўлиши мумкин. Бунда уларнинг характери жамиятнинг манфаатлари ва мулоқот маданияти талабларига боғлиқ. Бу талабларни қуйидагиларга ажратиш мумкин: биринчидан, ёшларнинг бир-бирларини ўзаро қўллаб-қувватлаши ва кучли алоқаларига асосланган ҳамкорлик; иккинчидан, жамиятда ташаббускорлик асосида рақобатга мос умумий манфаатлар ва кадриятлар мавжудлигида ҳаракат қиладиган рақобат; учинчидан, ташаббус негизида кескин рақобатни ифодаловчи кураш. Курашнинг асоси – қарашлар ва ҳукмларда қарама-қарши, шунингдек, уларнинг ишини исботлаш истаги бўлади.

Мазкур мулоқот маданиятини ёшлар ўртасида юзага келадиган муносабатлар хусусиятига кўра ажратиш мумкин. Унинг салбий шакллари ёшлар ўртасидаги алоқаларни узишга, рақибларни блоклаш ва изоляциялаш, фаолликни сусайиши, низолаш ва зўравонликка олиб келади. Салбий таъсирнинг ўта деструктив шакллари жамиятда ёшлар ўртасидаги баъзи бир қуролли тўқнашувлар шаклида ифодаланиб, улар ўз нуқтаи назарини тушунишни ва муроасага келишни тўла истамаслик билан юзага келади.

Ёшлар ўртасида мулоқот маданиятининг позитив шакллари ўзаро муносабатларни мустаҳкамлаш ва ўзаро ишонч, ҳамкорлик ва ҳамкорлик қўшма ечимларни ишлаб чиқиш билан боғлиқ. Ижобий ўзаро таъсир жараёнида ёшларнинг ҳаракатлари ва қарама-қаршилиқлар тизимида маълум мувозанат ҳосил бўлади. Бундай ўзаро ҳамкорликнинг натижаси муаммоларни муроасага келтириш ва муваффақиятли ҳал этиш содир бўлади. Шу билан бирга, ўзаро ҳамкорликнинг барча иштирокчилари бўлган ёшларда фаоллик, танлов ва ҳаракат эркинлиги, ўз-ўзини амалга ошириш ва мақсадларга эришиш имконияти, муносабатларда тенглик, фаол фуқаролик позицияларининг очиқлиги, ўзгариш қобилияти ва тайёрлиги билан ажралиб туради. Турли ижтимоий субъектларнинг позициялари ва тақлифлари бир-бирини тўлдиради, бирлаштиради ва ўзаро бойитади. Ҳамкорлик ижтимоий тизим ва субъектларни ўзгаради. Шу билан бирга, ёшларнинг фаол фуқаролик позицияси жуда фарқ қиладди. Бироқ, умумий натижа ҳар доим муайян вақт оралиғида кўплаб субъектларнинг

саъй-ҳаракатларини мувофиқлаштиришдир. Бундай ўзаро таъсир жараёнида ёшларнинг позицияларида мувофиқлаштирилган ўзгаришлар юз беради. Айни шу маънода Р.Кушербаев бу йўналишдаги муаммоларни маънавий-руҳий жиҳатларига тўхталиб шундай ёзади: “Афсуски, шу кунга қадар ёшларнинг психология билан ишлаш масаласи биринчи даражали масала сифатида кўрилмаб, ортга сурилгани оқибатида турли руҳий босим ёки ҳаётга нотўғри қараш билан жамиятга кириб келаётган ёшлар кўпайиб бораётганлиги ҳам фуқаролик позициясини шакллантиришдаги муҳим тўсиқлардан бири бўлиб турибди. Ўз жонига қасд қилишлар кўпайиб бораётгани, айрим ҳуқуқни муҳофаза қилувчи идоралар вакилларининг ахлоқ нормаларидан чиқиб, ҳатто сўроқ вақтида аёлни ечинтиришгача боргани ва ҳ.к. ишлар, аввало, ёшларнинг психологияси билан ишлаш масаласига етарли даражада аҳамият қаратилмаганлиги билан боғлиқ. Бу, ўз навбатида, коррупция, маҳаллийчилик ва бошқа иллатларнинг авж олишига ҳам сабаб бўлувчи омиллар қаторида турибди”[1].

2. Методлар ва ўрганилганлик даражаси:

Мулоқот маданиятининг барча субъектлари ўз мақсадларини амалга оширишга интилиши табиий, аммо улар бошқаларнинг манфаатлари ва даъволарини ҳам ҳисобга олади. Хулқ-атвор қоидалари тизими ишлаб чиқилади. Ўзаро таъсир иштирокчилари бир-бирига қарама-қарши бўладилар. Ж.Яхшиликовнинг фикрига кўра, ўзаро муносабатларнинг ижобий шакллари асоси алоқа ҳисобланади. “Маълумки, мулоқот субъектларини тирик мавжудотлар, одамлар ташкил этади. Мулоқот барча тирик мавжудотлар ўртасида юз бериши мумкин, бироқ, одамлар ўртасидаги мулоқот тил ва тафаккурга боғлиқ эканлиги билан ажралиб туради”[2].

3. Тадқиқот натижалари:

Ҳаракатларнинг ўзаро йўналганлиги позицияларни катта фаоллик ва ташқи таъсирларга реактивлаштириш томон бойитиш ва тузатишга олиб келади. Ижтимоий муносабатлар жараёнида одамлар ўртасидаги боғлиқлик, қарама-қаршилик ва ақлий-амалий саъй-ҳаракатларни бирлаштириш зарурияти вужудга келади. Ижтимоий муносабатлар ижтимоий фаолиятнинг барча шакллари хос бўлиб, фуқаролик ҳаётининг муҳим элементи ҳисобланади.

Мулоқот турли позицияларни синтез қилиш ва биргаликдаги ижодкорлик асосида ёшларнинг ижтимоий алоқалари ва амалиётини кенгайтиришга қаратилган. Бу жамиятда бир қатор вазифаларга эга: ўз-ўзини ифода ва ижтимоий тажриба бойитиш, ўзаро тушуниш ва бирликка эришиш, аниқлаш ва гуруҳ бирдамлигини ошириш, таълим ва билим, кўникма ва хулқ нақш ўзлаштириш, ахборот алмашиш, фуқаролик жамияти субъектларининг маънавий ва ташкилий жамоа шакллантириш, таъминлаш ва уларнинг кўшма фаолиятини оптималлаштириш, ижтимоийлаштириш ва шахслар ориентациядир. Бу функцияларнинг барчаси мулоқот маданиятининг характери ва мақсадига қарамасдан бирликда амалга оширилади. Шу боисдан ҳам бугунги кунда Ш.Т.Маматқулов “Ўзбекистонда ёшлар фаоллигини юксалтириш мақсадида таълим тизимига фуқаролик позицияси ва фуқаролик таълими тамойилларини самарали жорий этиш долзарблик касб этади. Фуқаролик позицияси ва фуқаролик таълимининг мазмунини эса ижтимоий-педагогик нуқтаи назардан ишлаб чиқиш даркор. Унинг таркибида “Ўзбекистон ёшларининг фуқаролик позицияси”, “Ўзбекистон ёшларининг сиёсий ва ҳуқуқий маданияти”, “Дунё ёшларининг фуқаролик таълими”, “Ёшлар маърифатпарварлиги ва диний бағрикенглик”, “Ёшларнинг жамоатчилик фаолияти ва назорати” каби замонавий йўналишларнинг илмий-методик ишланишини йўлга қўйиш давр талабидир”[3]

Мулоқот маданияти махсус коммуникатив жараён сифатида юқори ижтимоий аҳамиятга эга, чунки у бошқа вазифалар қатори ижтимоий амалиётнинг барча турларини ахборот билан таъминлашни амалга оширади. Мулоқотнинг ахборот томони ижтимоий ахборотни ишлаб чиқариш ва ҳаракатлантириш, уни таржима қилиш, қабул қилиш ва сақлаш узлуксиз жараёни мавжудлигида ифодаланади. Билимлар, кадриятлар, стереотиплар шаклида тарқатиладиган ахборот барча ижтимоий жараёнларни озиклантиради. Ахборот алмашинуви иштирок этаётган томонларнинг ахборот салоҳиятида сезиларли фарқ ва юзага келаётган

муаммоларни ҳал этиш учун жамоавий фаолиятни ташкил этиш учун уларнинг ўзаро бойиши ва нисбий тенглашувига объектив эҳтиёж мавжудлигида рўй беради.

Ёшлар орасида мулоқот жараёнида фақат ахборот узатиш эмас, балки айрим янги олинган ахборотларнинг шу асосда биргаликда ривожланиши кузатилади. Ўзбек тилининг изоҳли лўғатида, “мулоқот – бу кишиларнинг ўзаро бевосита ёки билвосита учрашиши, кўришиши, қабул қилиш орқали ўрнатиладиган муносабатлари натижасида ахборотлар алмашадиган, олинган маълумотлар бўйича тегишли хулосалар чиқаришга асос бўладиган кўп қиррали жараёндир”[4]. У инсон жамоасининг шаклланишига ёрдам беради ва шу билан мулоқот маданиятининг шаклланишига ва фуқаролик жамияти қурилишига ёрдам беради.

Фалсафий лўғатда диалог лингвистик воситалар билан амалга ошириладиган, жамоат маъносига эга бўлган ва ўзаро манфаатларни аниқлаш, умумий фуқаролик позициясини топиш, замонавий муаммоларни ҳал қилиш, ниятлар, мақсадлар, ҳаракатларни мувофиқлаштириш[5] деб кўрсатилган.

Фуқаролик мулоқоти ёшларнинг фуқаролик позициясини эркин танлаши ва мавжуд фуқаролик жамияти институтлари ҳамда белгиланган тартиблар доирасида ўз манфаатларини қонуний ҳимоя қилишига асосланиши лозим. Фуқаролик мулоқотини ўзаро тушуниш ва шерикликка асосланган мураккаб ижтимоий муаммоларни ҳал этишнинг ижтимоий механизми сифатида таърифлаш мумкин. Шу боисдан ҳам Ж.Мавлонов “фуқароларнинг мамлакатни демократлаштириш ва модернизациялаш борасидаги ижтимоий-сиёсий ислохотларни ҳамда мақсадли вазифаларни амалга оширишдаги ташаббуси, роли, ўзаро ҳаракати ва масъулиятдан келиб чиқадиган маънавий ва анъанавий қадриятлар (ҳам маънавий ва диний, ҳам анъанавий ва ватанпарварлик руҳидаги жамият қадриятлари тизими) катта аҳамиятга эга”[6] деб таъкидлайди.

Ижтимоий ҳаётда мулоқотнинг ўрни жуда катта. А. С. Акхизер мулоқотни жамиятнинг ҳаракатлантирувчи кучи деб ҳисоблайди ва “диалог нафақат модданинг энг муҳим таърифи, маъно шаклланишининг асоси, балки жамиятнинг тушунтириш принципи сифатида ҳам қаралиши мумкин. ...Ижодий, ўйчан фаол жараён деб тушуниладиган диалог инсоннинг моҳияти ва, энг муҳими, жамиятнинг моҳияти, унинг тузилиши ва вазифалари»[7]. Шу маънода, ижтимоий ўзаро таъсир ва диалог фуқаролик жамияти ҳаётидаги ажралмас омил бўлиб, унинг бирлиги ва бошқарилувчанлигини таъминлайди.

Фуқаролик мулоқоти замонамизнинг нишонасига айланиб бормоқда. Ўзбек тилининг изоҳли лўғатида “диалог – икки ёки бир неча киши ўртасидаги узлуксиз суҳбат, гаплашув шаклида ёзилган адабий асар”, - деб таърифланади[8]. Бу кўплаб сабабларга боғлиқ. Улар орасида мулоқот алмашинувида хос энг маҳсулдор шаклларда иш олиб боришга интилиш мавжуд. Позицияларни уйғунлаштириш фақат фикрларни ва жамоавий фаолиятни очик таққослаш орқали амалга оширилиши мумкин. Шунинг учун фуқаролик мулоқотини ижтимоий муаммоларни ҳал этиш ва замонавий жамиятда биргаликдаги ҳаракатларни ташкил этишнинг демократик усулининг асосий механизми сифатида қараш мумкин.

Фуқаролик мулоқоти ижтимоий тараққиётнинг зарурий шартидир. “Ўзбекистон ёшларида фуқаролик масъулиятининг шаклланиши ва унинг такомиллашиши жамиятдаги демократик ўзгаришларнинг давоми ва узвий қисми. Чунки жамият ўз демократик ривожланишида фуқароларга тенглик, озодлик, биродарликни ҳаётий воқеликка айлантирувчи турли ҳуқуқларни бериш билан чекланмайди, балки шу ҳуқуқларга риоя қилишни, ўз ҳуқуқларидан ижобий, жамият манфаатларини кўзлаб фойдаланишни талаб қилади”[9]. У жамиятни демократлаштиришда, жамоатчилик билан алоқалар ва муайян ахборот режимини шакллантиришда муҳим рол ўйнайди. Ўзаро ҳамкорлик жамият ҳаётининг барча соҳаларида амалга ошади. Фуқаролик мулоқотининг асосий мақсади – фуқаролик шериклиги ва барқарорлиги механизмларини мустаҳкамлаш, жамият ҳаётида кескин зиддиятлар ва тартибсизликка олиб келиши мумкин бўлган ҳамма нарсани ўз вақтида аниқлаш ва бартараф этишдан иборат. Очиклик, тенглик ва ҳамкорлик муҳитининг яратилиши жамоат тартиби ва демократиянинг мустаҳкамланишига хизмат қилмоқда.

Мулоқот маданиятининг мазмуни муайян кадрят – меъёрий асослар билан боғлиқ. Унинг маданий параметрлари иштирокчиларнинг шахсий муносабатлари билан ҳам, мулоқот жараёнининг ўзи, унинг психологик асослари ва ишлатиладиган воситалар билан ҳам белгиланади. Келишилган масалаларнинг жуда кўплиги мулоқот маданияти, фуқаролик етуклиги ва томонларнинг ўзаро тасарруф этиш даражасини тавсифловчи муҳим кўрсаткич вазифасини бажаради.

Мулоқот маданиятининг асосий субъектлари шахс, гуруҳ бўлиб, уларнинг манфаатларини ҳимоя қилади, улар маълум мулоқот муносабатларига киришади.

Мулоқот маданиятининг тузилишини таҳлил қилган Б.А. Рунов бу ерда асосий қоидаларни кўрсатади. Булар:

- ортиқча. Ўз фикрига эга бўлган мулоқот иштирокчилари қанчалик кўп бўлса, муҳокама қилинаётган муаммони тўлиқ ва ҳолисона кўриб чиқиш имконияти шунчалик кўп бўлади;

- отряд. Диалог агар унинг иштирокчилари ўз фикри бўйича ёпилмаса, унга ташқаридан қарай олса, бошқа ҳукмларнинг маҳсулдор жиҳатларини кўра олса, муваффақиятлироқ бўлади;

- танқид. Бу энг асосли фикрларни танлаш ва асосий позицияни шакллантиришда рақобатчи нуқтаи назарлар сонини камайтириш заруратидан келиб чиқади;

- ҳамкорлик. Мулоқот маданиятининг асосий хусусияти шундаки, у ички позицияни изоляцияни бартараф этишга ёрдам беради ва ҳақиқатга эришиш учун умумий истак билан боғлиқ[10].

Жамиятда турли субъектлар, жумладан, ёшлар ўртасида доимий равишда олиб бориладиган мулоқотни фаоллаштириш ҳаётий кадрятлар тизими ва хулқ-атвор услубини шакллантиради. У жамоатчилик муносабати ва йўналишларининг кенг доирасини – зиддиятдан муросага ва ҳамкорликка қадар ифода этади. Ҳар қандай келишувга асос бўлган мулоқот алоҳида аҳамиятга эга. У иштирокчиларга муайян талаб ва имтиёзларни сақлаган ҳолда айрим имтиёзлар ва айрим даъволарни рад этиш асосида ўз позицияларини имкон қадар яқинлаштириш имконини беради.

Ёшларда мулоқот маданиятининг тўлақонли бўлиши учун шарт-шароитлар ўз мақсад ва манфаатларини, кадрят ва ғояларини эркин ифода этадиган ҳамкорларнинг очиқлиги ва бағрикенглиги бўлиб, ишонч муносабатларини ўрнатиш имконини беради, хабардорлик ва позицияларни мувофиқлаштириш имкониятини беради. Бу кўпинча ижтимоий бирлик, режимнинг барқарорлиги, демократияга садоқатини ифодалаш билан белгиланади. Воқеликни чуқур англашга, муқобил дастурларни ишлаб чиқишга, ижтимоий мақсад ва воситаларни белгилашга кўмаклашади. Шу билан бирга, мулоқот маданиятига бўлган эҳтиёж кўпинча турли ижтимоий гуруҳларнинг таъсир ўтказиш учун кучайган рақобати, ҳаракатлари рақибларни зарарсизлантириш ёки уларнинг таъсирини чеклашга қаратилган бўлади. Шу билан бирга, ижобий самара, рағбат муҳим аҳамият касб этади. Аслида “рағбат – бу инсон ҳис-туйғулари, рухий ҳолатларини ривожлантирувчи, уни фаолликка ундовчи рухий таъсир”[11] саналади.

Ёшлар ўртасида мулоқот маданияти учун зарур шарт-шароитлар ахборот алмашиш ва шартномаларга эришишда коммуникатив фаолият барча томонларнинг манфаатларини акс эттириши лозим. Мулоқот иштирокчилари томонидан биргаликда баъзи асосий кадрятлар ва қоидалар қабул қилиниши, ҳамкорлик муносабатлари ва иштирокчилар ўртасида ишонч ўрнатиш, муайян манфаатлари ва позиция ва шахслар ўртасида ўзаро муносабатлар ва ижтимоий роллар тизими асосида шакллантириш, мулоқотни тарғиб қиладиган ва унга тегишли мақомни берадиган муайян ташкилот институционал шакллардан фойдаланиши мумкин.

Одамлар ва халқлар ўртасидаги мулоқот зўравонликнинг ягона муқобилидир. Воқелик, мақсадга мувофиқлик ва ҳақиқатни англашга, ижтимоий ҳаётни сақлаб қолишга қаратилган масъулиятли ва жамоавий ҳаракатлар ва қарорлар мажмуи эканлигини англашга ёрдам беради. У мулоқотнинг ахлоқий позициясини, мулоқот субъектлари ва уларнинг алоқа нуқталари

ўртасидаги фарқларни билишини назарда тутиб, мулоқот этикаси ҳақида ёзади. Самимийлик ва ишонч, ростгўйлик ва ўзаро тушуниш, вазминлик ва масъулият эталонлари саналади.

4.Хулосалар:

Хулоса қилиб айтганда, биринчидан, ёшлардаги фаол фуқаролик позицияси давлат, жамият ва шахс ўртасидаги мавжуд муносабатларни акс эттиради. У воқелик ҳодисаларига детерминистик муносабатнинг асоси бўлиб, унинг асосида фуқаролик позициялари ва кадриятлар шаклланади. Ёшлар фаол фуқаролик позицияси ижтимоий-маданий вазият шарт-шароитлари таъсири остида доимо ўзгариб туради, янги элементларни ўзига сингдириб олади, воқеликни янгича баҳолайди. Иккинчидан, ёшларда фаол фуқаролик позицияси жамиятнинг демократия ва эркинликка узоқ тарихий кўтарилишининг натижаси сифатида ташаббусларнинг жамият ҳаётининг барча шароитларидан келиб чиқишини кўрсатади. Бу ёшларда мулоқот маданиятининг устувор кадриятлари ва нормалари, муайян яхлитлик ва семантик йўналишни шакллантирадиган кўплаб ғоялар, кўникмалар, моделларнинг мураккаб бирлашмаси сифатида акс этади. Учинчидан, ёшлардаги фаол фуқаролик позицияси мулоқот маданиятини муайян тизимда шакллантиришни, ташаббускорлик фазилатларини ривожлантириш учун жамият ва шахсларни бирлаштиришни кўзда тутаяди. Тўртинчидан, ёшларнинг фаол фуқаролик позицияси мукамал мулоқот маданиятига эга бўлиб, турли қараш ва йўналишдаги кишиларни ҳам бирлаштиради. Ўзаро муросасозлик ва ёндашувлар асосида барча ижтимоий кучлар томонидан қабул қилинадиган ижтимоий тараққиётнинг янги кадриятлари ва йўналишлари шаклланади. Бу алоқа мулоқот маданиятининг жамиятидаги муносабатларда мураккаб манзарасини акс эттириб, жамиятда позицияларнинг демократик тамойиллар ва меъёрларга амал қилинишини, бу эса ижтимоий тизимнинг ривожланишини таъминлайди.

Умуман олганда ёшларда фаол фуқаролик позициясининг кучайиши жамият бошқарувида иштирок этиш учун янги босқичга олиб борадиган ўзига хос замонавий йўл вазифасини бажаради.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Кушербаев Р. Ёшларда фуқаролик позициясини шакллантиришнинг долзарб масалалари// Янгиланаётган жамиятда ёшларнинг ижтимоий фаоллиги: муаммо ва ечимлар мавзуидаги республика илмий-амалий конференцияси мақолалар тўплами – Т.: “Инновацион ривожланиш нашриёт-матбаа уйи”, 2020. 18-бет. (Kusherbaev R. Current issues of formation of civic position in youth // Collection of articles of the Republican scientific-practical conference on youth social activity in the renewed society: problems and solutions - T.: "Innovative development publishing house", 2020. p.)
2. Яхшиликков Ж., Мухаммадиев Н. Миллий ғоя: Ўзбекистонни ривожлантириш стратегияси. –Тошкент: Чўлпон, 2018. 630-бет. (Yaxshilikov J., Muhammadiev N. National Idea: Uzbekistan Development Strategy. –Tashkent: Cholpon, 2018. 630 pages.)
3. Маматқулов Ш.Т. Ўзбекистонда ёшлар фаоллигини юксалтиришнинг ижтимоий-фалсафий таҳлили. Фалс. фан.бўйича фалс. док. (PhD) дисс. автореферати. –Самарқанд, 2021. 20-бет.(Mamatkulov Sh.T. Socio-philosophical analysis of youth activism in Uzbekistan. Fals. fals on fan. doc. (PhD) diss. abstracts. –Samarkand, 2021. Page 20.)
4. Ўзбек тилининг изоҳли лўғати. –Тошкент: 2-жилд, “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 2006. 636-бет.(Annotated dictionary of the Uzbek language. –Tashkent: Volume 2, “National Encyclopedia of Uzbekistan” State Scientific Publishing House, 2006. 636 pages.)
5. Современный научно-философский словарь. - Москва: 1998. - С. 244. (Sovremennyy nauchno-filosofskiy slovar. - Moscow: 1998. - p. 244.)
6. Мавлонов Ж.Фуқаролик жамиятига оид замонавий концептуал дискурсининг асосий йўналишлари (ижтимоий - фалсафий таҳлил). Фалс. фан. бўйича фалс. док. (PhD) дисс. автореферати. – Т.: 2017. 14-бет. (Mavlonov J. The main directions of modern conceptual

ЎТМИШГА НАЗАР

1 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000